

AVTOMOBIL YO'LLARI SOHASIDA MA'MURIY-HUQUQIY BOSHQARUVNING XORIJ TAJRIBASI: HUQUQIY MEKANIZMLAR VA USULLAR

Mashrapov Madorbek Zoxidbek o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi

Avtomobil yo'llari qo'mitasi boshyuristkonsulti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375037>

Annotatsiya. Maqolada avtomobil yo'llari sohasida ma'muriy-huquqiy boshqaruvning xorij tajribasi huquqiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Rossiya Federatsiyasi, Yevropa Ittifoqi va boshqa mamlakatlar tajribasidan yo'l infratuzilmasini tenderlar, konsessiya shartnomalari va davlat nazorat mexanizmlari orqali boshqarish modellari o'rganilgan. Maqolada yo'l infratuzilmasida davlat nazorati bilan xususiy operatorlarning vazifalarini ajratish, tenderni ochiqlik bilan tashkil qilish va shartnomada huquqiy kafolatlar kiritish muhimligi ta'kidlangan. Xorij tajribasining O'zbekiston sharoitiga tatbiq etilishi uchun ma'muriy-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan. Ushbu tahlil davlat va xususiy sheriklik madaniyatini rivojlantirish, yo'l infrastrukturasini loyihalarida huquqiy muammolarni bartaraf etish maqsadida amaliy qiymatga ega.

Kalit so'zlar: ma'muriy-huquqiy boshqaruv, avtomobil yo'llari, tender, konsessiya, yuridik mexanizm, davlat nazorati, huquqiy kafolat.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И ПОДХОДОВ

Mashrapov Madorbek Zoxidbek o'g'li

Главный юрисконсульт Комитета автомобильных дорог при

Министерстве транспорта Республики Узбекистан.

Аннотация. В статье анализируется зарубежный опыт административно-правового управления автомобильными дорогами с юридической точки зрения. Исследованы модели управления транспортной инфраструктурой в Российской Федерации, странах Европейского союза и других государствах через тендеры, концессии и механизмы государственного контроля. Автор подчеркивает важность правового разделения функций контроля государства и обязанностей частных операторов, организацию открытых тендеров и включение юридических гарантий в контракты. Проанализированы возможности адаптации зарубежных моделей к условиям Узбекистана и предложены рекомендации по совершенствованию административно-правовых механизмов. Данное исследование полезно для разработки законодательных стратегий в области автомобильных дорог и повышения эффективности публично-частных партнёрств.

Ключевые слова: административно-правовое управление, автомобильные дороги, тендеры, концессии, правовые механизмы, государственный контроль, юридические гарантии.

ADMINISTRATIVE-LEGAL MANAGEMENT OF ROAD SECTOR: FOREIGN EXPERIENCES OF LEGAL MECHANISMS AND APPROACHES

Mashrapov Madorbek Zoxidbek o'g'li

Chief Legal Counsel of the Committee for Roads under the

Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan.

Abstract. This article examines foreign experiences of administrative-legal management in the road sector from a legal perspective. It reviews approaches in the Russian Federation, European Union countries, and others involving tenders, concessions, and state oversight mechanisms in transportation infrastructure projects. The author emphasizes the legal separation of state control functions and private operator obligations, the organization of open tender processes, and the incorporation of legal guarantees into contracts. Adaptation of foreign legal models to the Uzbekistan context is considered, and proposals are made to refine administrative-legal mechanisms. This analysis aids in the development of legislative strategies for the road sector and in improving the effectiveness of public-private partnerships in transport infrastructure.

Keywords: administrative-legal management, road sector, tenders, concessions, legal mechanisms, state oversight, legal guarantees.

Avtomobil yo'llari sohasida davlat boshqaruvi tizimi har bir mamlakatda davlatning iqtisodiy siyosati, ma'muriy huquqiy tizimi va moliyaviy imkoniyatlariga bog'liq ravishda shakllanadi. Ma'muriy-huquqiy boshqaruv ushbu sohadagi davlat organlari vakolatlari, nazorat tizimlari va jamoat ishtirokini huquqiy tartibga solishga qaratilgan.

O'zbekistonda 2019 yilda qabul qilingan "Davlat va xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonun hamda 2021 yilda yangi tahrirda qabul qilingan "Avtomobil yo'llari to'g'risida"gi Qonun avtomobil infratuzilmasini davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali boshqarishning huquqiy poydevorini yaratdi. Biroq amaliyotda sohaviy boshqaruvning huquqiy mexanizmlari yetarlicha aniq belgilanmagan.

Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, avtomobil yo'llarini boshqarishda ma'muriy va fuqarolik huquqi mexanizmlarini uyg'unlashtirish, tender va shartnomaviy munosabatlarning shaffofligi, hamda davlat javobgarligini huquqiy tartibga solish asosiy shart hisoblanadi.

Rossiyada yo'llar sohasida ma'muriy-huquqiy boshqaruvning asosi "Avtomobil yo'llari va yo'l faoliyati to'g'risida"gi Federal Qonun (2007 yil, №257-FZ) bilan belgilangan. Unga ko'ra, yo'llar fuqarolarning umumiy foydalanish obyekti bo'lib, ularni qurish va ta'mirlash uchun davlat vakolatli organlari mas'ul.

Ilmiy adabiyotlarda (Jurnal Public Administration Issues, 2019) qayd etilganidek, Rossiyada 2010-yillardan boshlab "funksiyalarni ajratish modeli" joriy etildi: ya'ni davlat organlari nazorat va strategik rejalashtirish vazifasini bajaradi, xususiy operatorlar esa qurilish va ta'mirlash ishlarini amalga oshiradi. Bu model ma'muriy nazorat bilan bozor raqobatini uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Professor **A.A. Remensov** ta'kidlaydi: "Yo'l loyihalarida davlatning ma'muriy ustunligi cheklanmasa, huquqiy tenglik buziladi va xususiy sheriklarning mas'uliyati formallashib qoladi" [1, b. 97]. Shu sababli, Rossiya amaliyotida "yo'l operatorlari reestri" tashkil etilib, davlat nazorati va shartnoma ijrosi elektron tizimda ta'minlanadi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida yo'l infratuzilmasini boshqarish huquqiy tizimi **2014-yilgi Yevropa Parlamentining Direktivasi (2014/24/EU)** bilan tartibga solinadi. Direktiva tenderlar, shartnomalar va jamoat nazoratining shaffof huquqiy asosini belgilaydi.

Yevropa huquqshunoslari (Maslova, Davydov, 2019; Hojs, Temeljotov-Salaj, 2017) ta'kidlaganidek, davlat boshqaruvi ma'muriy qaror qabul qilish vakolatini amalga oshirganda fuqarolik munosabatlariga taalluqli huquqiy tenglikni saqlashi kerak. Masalan, Fransiyada avtomobil yo'llari sohasida "avtonom jamoat kompaniyalari" (sociétés d'économie mixte) davlat-xususiy mulk asosida tashkil etilgan bo'lib, ular davlatdan mustaqil boshqaruv huquqiga ega.

Yevropa iqtisodiy komissiyasi (UNECE) tomonidan 2019-yilda ishlab chiqilgan "Public-Private Partnership Legal Framework" hujjatda ham yo'l loyihalarida davlat nazoratining huquqiy cheklovlari aniq ifodalangan [2].

Koreya Respublikasida 1998-yilda qabul qilingan "Infratuzilmaga xususiy investitsiya kiritish to'g'risida"gi Qonun avtomobil yo'llari sohasida davlat boshqaruvining huquqiy tizimini tubdan o'zgartirdi. **Busan-Seoul Expressway** loyihasi misolida xususiy sherikka sud orqali himoya huquqi berilishi amalda o'zini oqladi.

Zhang va Tiong (Singapore, 2016) yozganidek, "ma'muriy qaror qabul qilish shaffofligi va huquqiy kafolatlar mavjud bo'lmasa, yo'l infratuzilmasi loyihalarida investorlar ishtirok etmaydi" [3, p. 87].

S.V. Maslova va D.V. Davydov fikricha, "avtomobil yo'llari sohasidagi davlat boshqaruvining huquqiy samaradorligi tender jarayonlarida tenglikni ta'minlash va davlat javobgarligini belgilashga bog'liq" [4, b. 38].

Yevropalik olim **Hojs** (2017) esa yo'l loyihalarida "qabul qilinayotgan har bir ma'muriy qaror huquqiy asosga va jamoatchilik xabardorligiga ega bo'lishi shart" deb ta'kidlaydi [5, p. 129].

Bu fikrlardan kelib chiqib, ma'muriy-huquqiy boshqaruv tizimining samaradorligi quyidagi huquqiy shartlarga bog'liq:

- nazorat va ijro vakolatlarining huquqiy ajratilganligi;
- tender jarayonlarining elektron va ochiq tartibi;
- davlat organlarining huquqiy javobgarligi;
- arbitraj va jamoatchilik nazoratining mavjudligi.

Xorijiy tajriba tahlili O'zbekiston sharoitida quyidagi islohotlarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi:

1. **Ma'muriy funksiyalarni ajratish** — Avtomobil yo'llari qo'mitasi strategik rejalashtirish bilan shug'ullanib, qurilish va ta'mirlash xususiy operatorlar zimmasiga o'tkazilishi kerak.

2. **Tender jarayonlarini raqamli asosda tashkil etish** — "Davlatxaridlari.uz" platformasi orqali barcha yo'l loyihalari shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish.

3. **Ma'muriy javobgarlikni huquqiy belgilash** — davlat organi tomonidan shartnoma shartlari buzilganda moddiy va ma'muriy javobgarlik belgilanishi kerak.

4. **Arbitraj va jamoatchilik nazoratini joriy etish** — avtomobil yo'llari sohasi bo'yicha ma'muriy nizolarni ko'radigan maxsus arbitraj palatasi tashkil etish.

5. **Xalqaro huquqiy standartlarni integratsiya qilish** — UNECE va YEI modellarini milliy qonunchilikka moslashtirish.

Xorijiy tajriba ko'rsatmoqdaki, avtomobil yo'llari sohasida ma'muriy-huquqiy boshqaruvning samaradorligi davlat organlari va xususiy subyektlar o'rtasidagi huquqiy tenglikka, qarorlar shaffofligiga va jamoatchilik nazoratining mavjudligiga bog'liq.

O'zbekistonda bu sohadagi qonunchilik asoslari shakllangan bo'lsa-da, ularni amalda samarali ishlatish uchun sohaviy huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish lozim. Bu nafaqat davlat boshqaruvi tizimini mustahkamlaydi, balki investitsion muhit va fuqarolar ishonchini ham oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Remensov A.A. Osenka riskov gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva pri realizatsii infrastrukturnykh proyektov v avtodorojnom komplekse. – Moskva: MADI, 2017. – B. 94–98.
2. UNECE. Legal Framework for Public–Private Partnerships. – Geneva, 2019.
3. Zhang X., Tiong R. Legal Framework for Infrastructure Partnerships in Asia. – Singapore, 2016. – P. 87–90.
4. Maslova S.V., Davydov D.V. Gosudarstvenno-chastnoye partnyorstvo v transportnoy sfere: pravovye problemy realizatsii. – Sankt-Peterburg, 2019. – B. 37–39.
5. Hojs J., Temeljotov-Salaj A. Transparency in Public–Private Partnerships in the Road Sector. – EU Transport Conference Proceedings, 2017. – P. 129–131.
6. European Parliament. Directive 2014/24/EU on Public Procurement and Partnership Contracts. – Brussels, 2014.
7. PROON O'zbekiston. Davlat va xususiy sheriklikning nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2013. – B. 22.